

Е. І. Цибульська

ІНКЛЮЗИВНІ ТА ЕКСТРАКТИВНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУТИ: АНАЛІЗ РАДЯНСЬКОЇ ЕПОХИ

У статті уточнюється і розвивається ряд положень теорії інклюзивних та екстрактивних інститутів. Доводиться, що Радянський Союз досяг вражаючих економічних успіхів за рахунок того, що був побудований і діяв протягом приблизно 50 років симбіоз екстрактивних і інклюзивних економічних інститутів; основним чинником розвитку країни виступав людський капітал, який в 80-ті роки виснажився. Обґрунтовується, що успіхи і невдачі в розвитку СРСР слід шукати не тільки в типі інститутів, які панували в ньому, але в їх відповідності або, навпаки, невідповідності технологічним і культурним детермінантам. Робиться висновок про те, що Україні, важливо при формуванні стратегії розвитку інклюзивних економічних інститутів враховувати, що цей процес гальмується дією інституційних «рубців», отриманих в наслідок тиску екстрактивних інститутів під час кількох спроб невдалої модернізації економіки за радянських часів.

Ключові слова: інклюзивний інститут, екстрактивний інститут, симбіоз, людський капітал.

Цибульская Э. И. Инклюзивные и экстрактивные экономические институты: анализ советской эпохи

В статье уточняется и развивается ряд положений теории инклюзивных и экстрактивных институтов. Доказывается, что Советский Союз достиг впечатляющих экономических успехов за счет того, что был построен и действовал в течение примерно 50 лет симбиоз экстрактивных и инклюзивных экономических институтов; основным фактором развития страны выступал человеческий капитал, который в 80-е годы истощился. Обосновывается, что успехи и неудачи в развитии СССР следует искать не только в типе институтов, которые господствовали в нем, но в их соответствии или, наоборот, несоответствии технологическим и культурным детерминантам. Делается вывод о том, что Украине, важно при формировании стратегии развития инклюзивных экономических институтов учитывать, что этот процесс тормозится действием институциональных «рубцов», полученных в результате давления экстрактивных институтов во время нескольких попыток неудачной модернизации экономики в советское время.

Ключевые слова: инклюзивный институт, экстрактивный институт, симбиоз, человеческий капитал.

Tsybulska Eleonora. Inclusive and extractive economic institutions: analysis of the soviet era

A number of statements of the theory of inclusive and extractive institutions have been refined and developed in the article. It is proved that the Soviet Union achieved impressive economic success due to the fact that a symbiosis of extractive and inclusive economic institutions was built and operated for about 50 years; the main factor in the development of the country was human capital but it was exhausted in the 1980s. It is substantiated that successes and failures in the development of the USSR should be sought not only in the type of institutions that prevailed in it, but in their conformity or, conversely, discrepancy to technological and cultural determinants. The author comes to conclusion that Ukraine, while designing its strategy for the development of inclusive economic institutions, should take into account the fact that this process is hampered by the action of institutional «scars» obtained as a result of the pressure of extractive institutions during several attempts of unsuccessful modernization of the economy in the Soviet times.

Key words: inclusive institute, extractive institute, symbiosis, human capital.

Для створення ефективної ринкової економіки винятково необхідним є відповідний комплекс інститутів. На користь цієї тези слугує думка американських економістів Бредфорда де Лонга та Лоуренса Генрі Саммерса. Які стверджують, що головні проблеми, які нас очікують у майбутньому будуть більш за все пов'язані не з мікро-, а з макро-рівнем, а саме: як повинен діяти уряд, щоб забезпечити ефективне використання прав власності, інституційного середовища та «правил гри», які є фундаментом ринкової економіки [1].

За роки незалежності Україна знаходиться в стадії трансформації в напрямку ринкової економіки. Цей шлях дуже тернистий. За останні 18 років індекс глобальної конкурентоспроможності країни значно погіршився, якщо в 2000 р. Україна займала 56 місце, то в 2018 р. – вже 81. Левову частку в таку негативну динаміку внесла саме інституційна складова індексу конкурентоспроможності: погіршення відбулося на 47 позицій. Якщо в 2001 році за інституційною складовою

конкурентоспроможності Україна займала 71 місце в світі, то в 2018 р. – 118 серед 137 країн [2]. Насамперед гальмом побудови ринкової економіки в частині якості інститутів виступають «Права власності» (128 місце), «Незалежність судової системи (129 місце), «Захист прав міноритарних акціонерів» (128 місце) [2].

В трансформаційних економіках, до яких належить українська, інституційні зміни проходять досить уповільнено, зокрема про це зазначає Гриценко В. В : «...трансформаційні економіки не забезпечують автоматичного, спонтанного і швидкого формування інститутів нової інституціональної системи» [3, с. 3].

Але якщо розглядати процес розбудови постсоціалістичних країн, таких як Чехія, Угорщина, Польща, то шлях до створення ринкової економіки в цих країнах більш короткий, чим в Україні та інших країн, які утворилися в результаті розвалу Радянського Союзу. Чому так? Відповідь на це запитання можливо дати за допомогою досить популярної в середовищі економістів концепції інклюзивних та екстрактивних інститутів Д. Аджемоглу і Дж. Робінсона [4]. Вони вважають, що держава, де переважають екстрактивні інститути, не здатна забезпечити зростання рівня життя населення в цілому в довгостроковому періоді (в короткому періоді економічне зростання тут можливе). Тільки переважання інклюзивних інститутів гарантує процвітання країни і зростання добробуту широких мас населення. Запропонована авторами концепція інклюзивних та екстрактивних інститутів підкріплена величезним фактичним матеріалом світової економічної історії: тут присутні країни Північної і Південної Америки, Африки, Європи, Азії, Австралії Цікавим для пострадянських країн є досвід Радянського Союзу, але висновки, представлені цими авторами стосовно цієї держави на основі теорії інклюзивних інститутів не можна визнати адекватними для системного пояснення радянського парадоксу, що полягає в тривалому і інтенсивному економічному зростанні з елементами випереджувального характеру на тлі діючих в країні екстрактивних інститутів. І це не дивно: західні фахівці часто погано розбираються в специфіці економічних відносин в СРСР в силу занадто великих відмінностей цієї системи від звичних їм капіталістичних.

Мета статті – на базі дослідження феномену функціонування екстрактивних інститутів в економіці Радянського Союзу розвинути теорію інклюзивних інститутів для трансформаційних економік.

Віднесення інститутів до «чисто» інклюзивних чи чисто екстрактивних є завжди дуже умовним, особливо для країн, які знаходяться в стадії трансформації. Почасти це пов'язано з неможливістю існування «полюсних» інститутів в чистому вигляді; в реальності неминуче виникає ситуація їх співіснування і змішування з формуванням певного балансу, від якого в кінцевому рахунку і залежить, до якого «полюсу» піде розвиток країни.

На нашу думку, помилка теорії інклюзивних інститутів полягає в тому, що в СРСР мав місце класичний екстрактивний режим, який спочатку встановився в результаті соціалістичної революції 1917 р. У цьому пункті аналізу слід зробити важливе уточнення. Справа в тому що, саме ставлення Д. Аджемоглу і Дж. Робінсона до СРСР базується на постулаті про те, що він є типовою країною з режимом наздоганяючого економічного зростання. Саме тому СРСР опиняється в одному ряду з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Однак саме тут криється помилка, оскільки країна з режимом наздоганяючого економічного зростання за визначенням не може дати нічого нового порівняно з країнами-лідерами. Навіть нинішній Китай поки нічого не представив світу такого, чого не було раніше в США. Тим часом в ХХ ст. СРСР у багатьох аспектах випередив усі країни світу: програма ГОЕЛРО, яка в подальшому була скопійована Сполученими Штатами при електрифікації долини річки Теннессі; рівні права чоловіків і жінок, а також представників усіх національностей; ліквідація безробіття; загальна середня і безкоштовна вища освіта; відмічені наукові і технологічні прориви і т. п. Нагадаємо також про роль радянського авангарду як у живописі, так і в музиці, що зародився ще в дореволюційний час, але досяг свого розквіту в 1920-і рр., його вплив на розвиток усього світового мистецтва ХХ ст. загально визнано. До сказаного можна додати радянський балет і театр (К. С. Станіславський, В. Е. Мейєрхольд, А. Я. Таїров), блискучих радянських архітекторів-конструктивістів та інше. Цілком очевидно, що історія СРСР багата піонерними досягненнями в технологічній, інституційній

та культурній сферах, тобто явними ознаками режиму випереджаючого економічного зростання. Слід зазначити, що перераховані досягнення СРСР були б просто неможливі в рамках архаїчних і відверто неефективних екстрактивних інститутів. Отже, ми маємо справу з унікальним явищем: країна, яка має всі ознаки режиму випереджаючого економічного зростання, не може бути поміщена в стандартні рамки концепції інклюзивних інститутів. Обмовимося: було б невірним і ствердження, що СРСР стійко дотримувався шляху випереджаючого економічного зростання; скоріше, його система також представляла собою змішаний режим – суміщення випереджаючого та наздоганяючого економічного зростання. Цього факту достатньо для коректування теорії інклюзивних інститутів.

Щоб більш повно розглянути суть радянського феномена, що складається в наявності тривалого і багато в чому випереджаючого економічного зростання в умовах екстрактивних інститутів, слід відштовхуватися від принципу відповідності. Даний принцип в неявній формі було висловлено в статті В. М. Полтеровича «Політична культура і трансформаційний спад. Коментар до статті Ар'є Хілмана «В дорозі до землі обітованої»» [5]. У стислому вигляді цей принцип можна сформулювати наступним чином: економічне зростання відбувається при ефективних інститутах, однак при цьому необхідно дотримуватися досить суворої відповідності між технологічним, інституційним і культурним рівнями розвитку. Якщо хоча б один фактор розвитку виявляється «провальним», то економічне зростання стає скрутним або взагалі неможливим.

У світлі принципу відповідності стають особливо виразними ті методологічні обмеження, які наклали на себе Д. Аджемоглу і Дж. Робінсон в концепції інклюзивних інститутів. Вони ігнорували і принцип історизму: на їхню думку, СРСР з'явився як би на порожньому місці, поза аналізом тієї багатовікової історії країни, котра пройшла і періоди мобілізаційних ривків, і повільного еволюційного розвитку, в ході якого крізь екстрактивну основу проростали інклюзивні інститути.

Д. Норт підкреслював: «Структура артефактів, що знаходиться в нашому розпорядженні – інститутів, уявлень, знарядь, прийомів,

зовнішніх систем зберігання символів – успадкована нами від минулого. У широкому сенсі вона взагалі являє собою культурну спадщину, і ми сильно ризикуємо, ігноруючи її при прийнятті рішень, ризикуємо провалом своїх спроб підвищити економічну ефективність» [6, с. 224]. І далі: «Розуміння культурної спадщини суспільства – необхідна умова для реалізації «виконуваних» змін. Ми повинні мати не тільки чітке розуміння уявлень і переконань, які служать фундаментом для існуючих інститутів, а й тих меж, в рамках яких система уявлень піддається змінам, що дозволяє створити більш продуктивні інститути» [6, с. 234–235]. Д. Норт бачив органічний зв'язок між інститутами і людським капіталом, сформованим у суспільстві, відзначаючи, що останній – «це обсяг наявних у людей знань, їх переконання, а також інститути, створювані на основі цих переконань» [6, с. 79].

Наведені висловлювання дозволяють засумніватися у вірності ідеї Д. Арджемоглу і Дж. Робінсона про абстрагування від культурного компонента при створенні ними своєї інституційної конструкції. Можна визнати таке абстрагування при визначенні специфіки екстрактивних і інклюзивних інститутів, однак при переході до аналізу їх функціонування в реальному середовищі (особливо в ситуації спроб еволюції одного типу інститутів в інший) соціокультурний компонент виявляється тією аурою, яка «обволікає» весь процес і часто вирішальною мірою впливає на його результат.

Особливо важливо враховувати принцип відповідності для СРСР, який пройшов кілька спроб невдалої модернізації мобілізаційного типу. Власне, про одну з таких спроб і пишуть Д. Аджемоглу і Дж. Робінсон, розмірковуючи про причини швидкого економічного зростання в СРСР. При цьому вони справедливо відзначають, що подібна спроба передбачає зміцнення наявних екстрактивних інститутів. Однак варто додати, що пов'язане з мобілізаційними ривками зміцнення цього типу інститутів має і довгострокові негативні наслідки, формує в інституційній тканині суспільства особливого роду «рубці», незнайомі країнам, які пройшли свій шлях розвитку еволюційним шляхом, і створюють додаткові труднощі при чергових спробах вибудовування системи інклюзивних інститутів, навіть якщо ці нові спроби відстоять

від часу створення таких «рубців» на десятиліття або навіть століття [7]. Такі «рубці» в інституційній тканині слід ураховувати при формуванні стратегії розвитку інклюзивних інститутів в трансформаційних економіках пострадянських країн, у тому числі й України.

Таким чином, успіхи і невдачі в розвитку СРСР слід шукати не тільки в типі інститутів, які панували в ньому, але в їх відповідності або, навпаки, невідповідності технологічним і культурним детермінантам.

На перших етапах існування нової держави Рад були шанси для класичного переходу від екстрактивних до інклюзивним інститутів (що виразилося, зокрема, в політиці НЕПу). Можна привести масу свідчень того, що в 1920-ті рр. широкі маси отримали безпрецедентно вільний доступ до будь-яких професій і навіть державних посад. Перед людьми мистецтва також відкрилися значні можливості самовираження. Іншими словами, СРСР на початку свого існування представляв собою поєднання екстрактивних і інклюзивних інститутів в рамках однопартійної системи, тобто в державі існував «змішаний» інституціональний режим.

Основи інклюзивних інститутів в СРСР не могли виникнути на порожньому місці, фактично дана подія багато в чому зумовлений створеними в царській період резервами людського капіталу вельми високої якості, затребуваними швидким розвитком країни на шляху еволюційних реформ і з цією тезою згідні Е. В. Балацький та Н. М. Плискевич: «Причини економічного успіху СРСР в роки перших п'ятирічок слід шукати в людському капіталі країни» [8, с. 105]. Своїм нестандартним мисленням резерви людського капіталу були здатні в ситуації краху чергової спроби еволюційного перетворення інститутів ще деякий час підтримувати елементи інклюзивності, оживляючи з їх допомогою внутрішньо чужі їм екстрактивні інститути. А найголовніше, з'явився досить значний шар людей, здатних не тільки діяти в умовах інклюзивних інститутів, але і створювати їх. В освіті та науковій діяльності провідна роль належала тим, хто ще до революції отримав як мінімум гімназійну освіту. Саме вони склали кістяк вчителів, завдяки яким вдалося в досить короткий період здійснити «культурну революцію». Цьому сприяла нова система освіти в СРСР,

яка дозволила залучати талановитих представників широких верств суспільства в життя країни [8, с. 105].

Таким чином, в СРСР до війни склалася ситуація, яка сприяла інтенсивному росту середовища з якістю людського потенціалу, що відповідає вимогам формування інклюзивних інститутів.

Однак тривале існування зачатків інклюзивності в рамках жорсткої екстрактивної політичної системи не могло тривати нескінченно, і для СРСР в якості своєрідного кордону можна вказати період 1960-х – початку 1970-х рр., що увібрав в себе цілий ряд факторів. В першу чергу, як і раніше промисловості, яка розвивалась на вже звичній технологічній основі було потрібно більше робочої сили низької і середньої кваліфікації. До 1950-х рр. її приток забезпечувала село, але до середини ХХ в. це джерело практично вичерпалося. Тим часом зростання потреби в цих ресурсах стало причиною зміни пріоритетів в оплаті праці; відносно високі доходи в сферах, які передбачають більш кваліфіковану працю і в цілому зайнятих розвитком людського капіталу, почали поступово скорочуватися, причому особливо різко ці зміни відбувалися в сфері науки. Крім того, 1950–1960 рр. стали часом відходу з життя того покоління, яке створило і загальнокультурний, і освітній фундамент до революції і довгі роки підтримувало «інклюзивну ауру» після революції. У підсумку, позбувшись підтримки розмивної «інклюзивної аури», екстрактивний радянський режим хоча і зміг протриматися завдяки рентних доходів від нафти і газу ще більше 10 років, в кінці кінців зазнав краху. І головне: його останні десятиліття не були зазначені успіхами в галузях науки, нових технологій і т. п.

Таким чином, Радянський Союз досяг вражаючих економічних успіхів за рахунок того, що в ньому був побудований і діяв протягом приблизно 50 років симбіоз екстрактивних і інклюзивних інститутів. Хоча існували ідеологічні обмеження на кар'єрне зростання і вони стримували інклюзивність в сфері економічних інститутів, але не скасовували її зовсім. Основним чинником розвитку країни виступав людський капітал, який в 80-ті роки виснажився. Дослідження досвіду економічного розвитку СРСР показало, що Україні, важливо при формуванні стратегії розвитку інклюзивних економічних інститутів враховувати, що цей процес гальмується дією інституційних «рубців»,

отриманих в наслідок тиску екстрактивних інститутів під час кількох спроб невдалої модернізації економіки за радянських часів.

Література

1. De Long B., Summers L. The New Economy: Background, Historical Perspective, Questions and Speculations // Federal Reserve Bank of Kansas City. Economic Review. Fourth Quarter. – 2001. – P. 30.
2. World Economic Forum. 2000–2013. Global Competitiveness Report 2000–2018. – N. Y. Oxford University Press.
3. Гриценко В. В. Сутність і категоріальна відмінність понять «інститут» та «інституція» [Електронний ресурс] / В. В. Гриценко. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/6.pdf (дата звернення 01.10.2018).
4. Adzhemohlu D., Robinson J. A. Why nations fail. The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business. – N. Y., 2012. – 693 P.
5. Полтерович В. М. Политическая культура и трансформационный спад. Комментарий к статье Арье Хиллмана «В пути к земле обетованной» / В. М. Полтерович // Экономика и математические методы. – 2002. – Т. 38. – № 4. – С. 95–103.
6. Норт Д. Понимание процессов экономических изменений / Д. Норт. – М.: ВШЭ, 2010.
7. Плискевич Н. М. Path dependence и проблемы модернизации мобилизационного типа / Н. М. Плискевич // Мир России. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 123–143.
8. Балацкий Е. В. Экономический рост в условиях экстрактивных институтов: советский парадокс и современные события / Е. В. Балацкая, Н. М. Плискевич // Мир России. – 2017. – № 4 – С. 97–117.

References

1. De Long B., Summers L. The New Economy: Background, Historical Perspective, Questions and Speculations // Federal Reserve Bank of Kansas City. Economic Review. – 2001. – P. 30.
2. World Economic Forum. 2000–2013. Global Competitiveness Report 2000–2018. – N. Y. Oxford University Press.
3. Hrytsenko V.V. Sutnist i katehorialna vidminnost poniat «instytut» ta «instytutsiya» [The essence and categorical difference between the concepts of «institute» and «institution»] Available at: http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/6.pdf (Accessed 1 October 2018).

4. Adzhemohlu D., Robinson J. A. Why nations fail. The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business. – N. Y., 2012. – 693 P.

5. Polterovich V.M. Politicheskaya kultura i transformatsionnyy spad. Kommentariy k statye Are Hillmana «V puti k zemle obetovannoy» [Political Culture and Failing Transformation. A Commentary on Arieh Hillman's Article «On the Road to the Promised Land»]. Ekonomika i matematicheskiye metody, 2002, vol. 38, no 4, PP p. 95–103 (in Russian).

6. North D. Ponimaniye protsessov ekonomicheskikh izmeneniy [Understanding the Process of Economic Change], 2010, Moscow: HSE (in Russian).

7. Pliskevich N. «Path Dependence» i problemy modernizatsiyi mobilizatsionnogo tipa [«Path Dependence» and the Problem of Modernization from Above]. Mir Rossii, 2016, vol. 25, no 2, PP. 123–143 (in Russian).

8. Balatsky E.V., Pliskevich N. Ekonomicheskiy rost v usloviyakh ekstraktivnykh institutov: sovetstkiy paradoks i sovremennyye sobyitiya, 2017, Mir Rossii, no 4, pp. 97–117(in Russian).